

УДК 613.84
DOI 10.5281/zenodo.14887156
Научная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ГРУППЫ ЛИЦ 18-30 ЛЕТ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ДЫМНЫЕ КОКТЕЙЛИ

A STUDY OF HEALTH INDICATORS IN THE GROUP OF PEOPLE AGED 18-30 YEARS OF THE CITY OF CHEBOKSARY WHO CONSUME SMOKY COCKTAILS

ВИНОГРАДОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».*

VINOGRADOVA OKSANA EVGENIEVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
ANDREEVA ANASTASIA IGOREVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,
*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.*

В статье рассматриваются основные показатели состояния здоровья среди лиц 18-30 лет, употребляющие дымные коктейли: индекс массы тела (ИМТ), кровяное давление, концентрация глюкозы в крови, холестерин. Выявлено, что женщины на 25 % реже курят кальян и иные дымные коктейли, чем мужчины, а 80 % всех мужчин признались, что пробовали курение хотя бы раз в жизни и продолжали курить в течение года. Примерно 30 % молодежи имеют положительное отношение к курению кальяна. В результате определены основные последствия для организма, затрагивающие основные системы: дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, а также репродуктивная.

The article discusses the main health indicators among people aged 18-30 who consume smoky cocktails: body mass index (BMI), blood pressure, blood glucose concentration, cholesterol. It was revealed that women are 25 % less likely to smoke hookah and other smoky cocktails than men, and 80 % of all men admitted that they had tried smoking at least once in their lives and continued to smoke for a year. Approximately 30 % of young people have a positive attitude towards hookah smoking. As a result, the main effects on the body have been identified, affecting the main systems: respiratory, cardiovascular, nervous, endocrine, and reproductive.

Ключевые слова: *дымные коктейли, табак, электронные сигареты, вейпы, никотин, токсичность, здоровье.*

Key words: *smoky cocktails, tobacco, electronic cigarettes, vapes, nicotine, toxicity, health.*

Актуальность. Дымные коктейли или использование кальяна набирают популярность среди всей молодёжи. В одном из исследований в США была опрошена репрезентативная выборка среди молодежи на предмет употребления кальяна. Результаты показали, что 10,5% употребляют кальян [12, с. 336]. Одним из факторов, который в значительной степени способствовал росту популярности кальяна (как и электронных сигарет), является ошибочное представление о рисках для здоровья. Большинство пользователей считают, что кальян «не причиняет или причиняет меньше вреда», чем сигареты. Однако те, кто курит дымные коктейли, подвергаются теми же токсичными соединениями, что и те, кто курит сигареты, но гораздо в больших количествах, что может привести к более серьёзным негативным последствиям для здоровья. Молодые люди считают, что дым, проходящий через воду, фильтруется, и тем самым кальян «вызывает меньше привыкания» [8, с. 92]. Некоторые пользователи утверждают, что они не вдыхают дым (держат его во рту), тем самым защищая себя от поглощения никотина, вызывающего привыкание. Однако никотин может легко всасываться через слизистую оболочку полости рта и нанести такой же вред организму [8, с. 96].

Считается, что «одна затяжка кальяна доставляет в легкие 30 литров дыма, тогда как целая сигарета низкого качества содержит всего 2 литра. А также час курения кальяна по вреду, наносимому здоровью, сопоставима со 100 выкуренными сигаретами». По данным ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) за один сеанс курения кальяна объем вдыхаемого дыма превышает в 100-200 раз объем вдыхаемого дыма от одной сигареты [1, с. 147]. Употребление вейпов, кальянов, электронных сигарет и других видов дымных коктейлей влечет огромные последствия для организма, затрагивая практически все ее системы. Следовательно, привлечение внимания молодежи к важности сохранения и поддержания собственного здоровья, путем пропаганды и демонстрации пагубного влияния употребления всех дымных коктейлей является одной из главнейших задач на сегодняшний день во всех странах мира.

По данным Sajid K. и соавт. [10, с. 595] уровень карциноэмбрионального антигена (СЕА) у курильщиков кальяна выше, чем у некурящих его, но не такой высокий, как у курильщиков сигарет. Таким образом, длительное и интенсивное курение кальяна может повысить риск развития опухолей, особенно в полости рта и пищеводе, что ещё раз опровергает мнение о том, что кальян «не наносит вред», если его не вдыхать, а «держат во рту». Действительно, у 4,8 % курильщиков кальяна были обнаружены доброкачественные образования на голосовых связках, что сопоставимо с показателями среди курильщиков сигарет [6, с. 1588]. Кроме того, использование кальяна было связано со средним шестикратным повышением риска развития рака лёгких и в трехкратном повышении рака желудка [9, с. 393].

Одним из основных компонентов кальяна является табак или смеси, содержащие вредные химические вещества, а именно никотин, бензапирен, соли тяжёлых металлов и оксид углерода. Все эти компоненты обладают канцерогенными свойствами. При курении кальяна происходит глубокое вдыхание дыма, что приводит к большему повреждению легких по сравнению с обычным курением сигарет.

С другой стороны, пассивное курение дымных коктейлей тоже представляет собой угрозу для здоровья, вызывая раздражение дыхательных путей у окружающих. Это может проявляться в виде кашля, онемения в горле и других респираторных симптомов. Так как дым кальяна содержит множество микроскопических частиц, он способен вызывать воспалительные процессы в дыхательных путях и приводить к таким заболеваниям, как хронический бронхит и астма. Долгосрочное воздействие кальянного дыма на легкие может обусловить снижение функции легких, развитие фиброза и другие серьезные патологии, что заметно на

фоне множества заболеваний, характерных для курильщиков [7, с. 22].

Считается, что курение дымных коктейлей приводит к риску возникновения ишемической болезни сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточности (ХСН). У молодых людей, которые курят кальян в течение длительного времени (более 10 лет), был зафиксирован более высокий уровень фибриногена в плазме крови, что повышает вероятность тромботических, атеросклеротических осложнений. Такое состояние, в конечном счете, может привести к инсульту, либо инфаркту миокарда.

Курение различных видов кальяна также влияет на репродуктивное здоровье. Albeitawi S. и соавт. доказали, что объем спермы, нормальная морфология и прогрессивная подвижность были немного ниже у курильщиков кальяна по сравнению с теми, кто не курит кальян. В их спермограмме обнаруживают такие патологические состояния, как азооспермия, олигоспермия, олигозооспермия, астенозооспермия, тератозооспермия, пиоспермия [2, с. 10]. Курение дымных коктейлей приводит к снижению полового влечения. Никотин, воздействуя на яичники, может вызывать нарушение менструального цикла, болезненное протекание менструаций и даже их прекращение (ранний климакс). Под влиянием курения вследствие снижения иммунологических процессов у женщин повышается частота воспалительных процессов половых органов, что, в свою очередь, может привести к бесплодию. А курение во время беременности – различные патологии плода.

Касаясь вопросов вейпинга, важно упомянуть, что жидкости для вейпов также могут содержать вредные вещества, такие как пропиленгликоль и глицерин, которые, разлагаясь, выделяют токсины. Их воздействие на легкие может быть сопоставимо с динамикой повреждений, вызываемых табачным дымом. В 2019 году у 17-летнего вейпера из Канады врачи диагностировали тяжелое респираторное заболевание – облитерирующий бронхиолит, также известный как «попкорновая болезнь легких». В течение 5 месяцев он употреблял смеси для вейпинга, причем регулярно добавлял в них тетрагидроканнабинол – действующее вещество марихуаны [11, с. 1322].

Неконтролируемое использование вейпов может привести к новым, еще не исследованным заболеваниям легких, ведь эта область изучена гораздо меньше, чем традиционное курение.

Цель работы: проанализировать текущее состояние здоровья молодежи у лиц 18-30 лет в г. Чебоксары, уделяя внимание как физическим, так и психологическим аспектам.

Материалы и методы.

Было проведено анкетирование среди лиц 18-30 лет в г. Чебоксары в социальных сетях, такие как ВКонтакте и Телеграмм. Всего в опросе за 2024 г. приняло участие 400 граждан, из них 150 человек признались, что курят кальян в баре или дома.

Обсуждение и результаты.

Для определения показателей здоровья целевой группы было проведено анкетирование, которое состояло из нескольких вопросов с вариантами ответов (табл. 1).

Таблица 1. Вопросы и результаты анкетирования среди 150 респондентов

Вопрос анкеты	Ответы респондентов	Краткие выводы исследования
Как давно вы курите кальян и другие дымные смеси?	Больше 5 лет – 15 %, от 3 до 5 лет – 36 %, от 1 года до 2 лет – 27 %, около 1 года – 22 %	Большая часть респондентов курит кальян и другие смеси от 3 до 5 лет
Обращались ли вы за помощью к врачу, чтобы бросить курить?	Да – 16 % респондентов, нет – 84 % опрошенных	Большая часть опрошенных не обращалась к врачу, так как не испытывала жалоб

Есть ли у вас диагностированные заболевания в связи с курением?	Да – 15 % опрошенных, нет – 85 % респондентов	У большинства части исследуемых нет заболеваний, причиной бы которых являлось курение
Если сравнивать ваше состояние здоровья до начала курения и сейчас, то можно ли сказать, что состояние вашего здоровья ухудшилось?	Да, есть небольшие проблемы – 12 % опрошенных, в целом состояние здоровья осталось таким же – 87 % опрошенных, здоровье стало лучше – 1 % респондентов	Лишь у малого количества опрошенных, после начала курения ухудшилось здоровье
Наблюдали ли вы изменения в эмоциональном, психическом плане?	Да – 75 %, нет – 25 %	У большинства респондентов изменилось психоэмоциональное состояние
ИМТ после 5 лет курения кальяна и других дымных смесей?	ИМТ до 25 – 37 % ИМТ 25-30 – 40 % ИМТ более 30 – 23 %	Большая часть молодежи подвержена избыточной массе тела
Как изменилось артериальное давление за последние 5 лет и выше после длительного курения кальяна и других дымных смесей?	До 140 мм рт. ст. – 40 % 140-159 мм рт.ст. – 41 % 160-179 мм рт. ст. – 18 % 180 мм рт. ст. и более – 1 %	Большая часть молодежи имеет артериальное давление в пределах 140-159 мм рт. ст., что соответствует артериальной гипертензии 1 степени.
Как изменилась концентрация глюкозы в крови за последние 5 лет и выше после длительного курения кальяна и других дымных смесей?	До 5,5 ммоль/л – 63 % Выше 5,5 ммоль/л – 37 %	Практически одна треть молодежи склонна к гипергликемии.
Как изменился уровень холестерина в крови за последние 5 лет и выше после длительного курения кальяна и других дымных смесей?	3.0-6.0 ммоль\л – 37 % Более 6,0 ммоль\л – 63 %	Большая часть молодежи склонна к гиперхолестеринемии.

В ходе исследования так же было выявлено:

- женщины на 25 % реже курят кальян и иные дымные коктейли, чем мужчины;
- 95 % опрошенных пробовали курить кальян, из них 15 % кальян не понравился;
- 80 % всех мужчин признались, что пробовали курение хотя бы раз в жизни и продолжали курить в течение года;
- примерно 30 % молодежи имеют положительное отношение к курению кальяна.

Кроме того, выявлена прямая связь между употреблением дымных коктейлей и ухудшением психоэмоционального состояния. У многих участников опроса наблюдаются симптомы депрессии и тревожности, что также находит подтверждение в соответствующих исследованиях, в которых ментальное здоровье молодежи находится под угрозой из-за вредных привычек. Данные свидетельствуют о том, что молодежь часто использует дымные коктейли как способ снятия стресса, что в конечном итоге приводит к усугублению проблем с психическим здоровьем.

Исследование, посвящённое употреблению кальяна среди молодежи, показало, что курение кальянов может ухудшить развитие мозга подростков, поскольку снижает уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), который необходим для развития когнитивных функций [3, с. 15]. В относительно недавнем исследовании также сообщалось о снижении уровня BDNF в сыворотке крови у учащихся старших классов, что указывает на возможность систематических неблагоприятных изменений в здоровье подростков в сочетании с поведенческими изменениями (снижение внимания и агрессия). Более того, воздействие табачного дыма от кальяна на крыс приводило к ухудшению кратковременной и долговременной пространственной памяти [4, с. 142], что было связано со снижением уровня основных биомаркеров окислительного стресса и ферментов, отвечающих за окислительную способность, в гиппокампе [5, с. 252].

Заключение.

В ходе анализа было выявлено, что данная проблема имеет значительное распространение среди молодой аудитории, что вызывает серьезные опасения как со стороны медицинских специалистов, так и со стороны общества в целом. Употребление дымных коктейлей, как альтернативного способа получения никотина, стало не только модным трендом, но и источником множества проблем, связанных со здоровьем.

Употребление этих веществ негативно сказывается на состоянии легких, сердца, нервной системы, а также репродуктивном здоровье, что подтверждается исследовательскими данными.

Молодые люди, регулярно употребляющие дымные коктейли, чаще жалуются на ухудшение общего самочувствия, что также подчеркивает необходимость более глубокого изучения влияния этих веществ на здоровье.

В заключение, можно отметить, что для улучшения состояния здоровья молодежи в Чебоксарах необходимо комплексное решение проблемы, включающее как образовательные инициативы, так и активное сотрудничество между медицинскими учреждениями, образовательными организациями и общественными структурами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насырова Е.В., Леухина О.В. О вреде кальянокурения // Вестник казанского государственного энергетического университета. 2012. № 12. С. 145-151.
2. Effect of hookah (water pipe) smoking on semen parameters / S. Albeitawi [et al.] // *Andrologia*. 2020. Vol. 52. pp. 10.
3. Brain-derived neurotrophic factor in adolescents smoking waterpipe: The Irbid TRY / M.A. Alomari [et al.] // *International Journal of Developmental Neuroscience*. 2018. Vol. 67. pp. 14-18.
4. Vitamin C prevents memory impairment induced by waterpipe smoke: role of oxidative stress / M.A.Y. Alqudah [et al.] // *Inhalation toxicology*. 2018. Vol. 30. pp. 141-148.
5. The effect of waterpipe tobacco smoke exposure on learning and memory functions in the rat model / K.H. Alzoubi [et al.] // *Journal of Molecular Neuroscience*. 2015. Vol. 57. pp. 249-256.
6. Laryngeal findings and acoustic changes in hubble-bubble smokers / A. Hamdan [et al.] // *European archives of oto-rhino-laryngology*. 2010. Vol. 267. pp. 1587-1592.
7. Elliott scott J. The pulmonary surfactant: impact of tobacco smoke and related compounds on surfactant and lung development // *Tobacco induced diseases*. 2004. Vol. 2. pp. 3-25.
8. Jukema J.B., Bagnasco D.E., Jukema R.A. Waterpipe smoking: not necessarily less hazardous than cigarette smoking: possible consequences for (cardiovascular) disease // *Netherlands Heart Journal*. 2014. Vol. 22. pp. 91-99.
9. Risk of lung cancer among cigarette and pipe smokers in southern China / J.H. Lubin [et al.] // *International Journal of Cancer*. 1992. Vol. 51. pp. 390-395.
10. Carcinoembryonic antigen (CEA) levels in hookah smokers, cigarette smokers and non-smokers / K.M. Sajid [et al.] // *JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association*. 2007. Vol. 57. pp. 595.

11. Life-threatening bronchiolitis related to electronic cigarette use in a Canadian youth / Simon T. Landman [et al.] // CMAJ. 2019. Vol.191. pp. 1321-1331.
12. Comparison of cigarette and water-pipe smoking by Arab and Non–Arab-American youth / L.S. Weglicki [et al.] // American journal of preventive medicine. 2008. Vol. 35. pp. 334-339.

© *Виноградова О.Е., Андреева А.И., Леженина С.В., 2025.*